

PROTOCOLO DE BIOMAGNETISMO MEDICINAL PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS DE ANSIEDADE

Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Edição 122 MAI/23 / 04/05/2023

MEDICINAL BIOMAGNETISM PROTOCOL FOR PATIENTS WITH ANXIETY DISORDERS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7900294

Francine Maulepes Santos Barbosa¹

Michelle Christine Moreno Domingues¹

Jefferson Souza Santos²

Adriane Viapiana Bossa³

Angela Mara Rambo Martini⁴

RESUMO

O Transtorno de Ansiedade (TA) é tido como o transtorno psiquiátrico mais prevalente. Atualmente com um aumento global de 25%, está associado a diversas patologias. Considerado o transtorno que mais afeta a qualidade de vida, tem mostrado a necessidade de atenção e investimentos. O Biomagnetismo Medicinal (BM) é uma prática terapêutica complementar, natural, não invasiva, indolor e com baixo custo, que tem se consolidado por mais de três décadas. Atua na prevenção, diagnóstico e tratamento de disfunções bioelétricas e biomagnéticas visando o reequilíbrio energético dos seres vivos como um todo, contribuindo assim no tratamento de enfermidades. O tratamento das

disfunções bio eletromagnéticas se dá por meio de campos magnéticos estáticos gerados por ímãs específicos para a técnica. **Objetivo:** apresentar um protocolo de BM para tratamento de TA, a fim de reequilibrar as condições de saúde. **Método:** revisão bibliográfica descritiva, de natureza qualitativa e caráter exploratório dos temas relacionados à temática. **Resultado:** retrato do Protocolo de Transtornos Psicoemocionais (PTP) do BM, o qual pode ser utilizado por profissionais da saúde, terapeutas e Biomagnetismo que priorizam a recuperação da saúde mental, prevenção da gravidade dos transtornos, melhora na funcionalidade de cada indivíduo e conservação de seus vínculos sociais e afetivos. **Conclusão:** faz-se necessário continuar avançando com pesquisas científicas relacionadas ao BM, a fim de agregar tal ferramenta como tratamento complementar aliado ao equilíbrio físico, mental e emocional das pessoas.

Palavras-chave: Biomagnetismo Medicinal; Transtorno Mental; Transtorno de Ansiedade; Terapias Integrativas e Complementares; Saúde Mental; Par Biomagnético; Campos Magnéticos Estáticos; Tratamento Complementar; Tratamento Integrativo; Ansiedade.

ABSTRACT

Anxiety Disorder (AD) is considered the most prevalent psychiatric disorder. Currently with a global increase of 25%, it is associated with several pathologies. Considered the disorder that most affects quality of life, it has shown the need for attention and investments. Medicinal Biomagnetism (BM) is a complementary, natural, non-invasive, painless and low-cost therapeutic practice that has been consolidated for more than three decades. It works in the prevention, diagnosis and treatment of bioelectric and biomagnetic dysfunctions, aiming at the energy rebalance of living beings as a whole, thus contributing to the treatment of diseases. The treatment of bioelectromagnetic dysfunctions occurs through static magnetic fields generated by magnets specific to the technique. **Objective:** to present a BM protocol for the treatment of ED, in order to rebalance health conditions. **Method:** descriptive literature review, of a qualitative nature and exploratory nature of the themes related to the theme. **Result:** portrait of the BM Psycho Emotional Disorders Protocol,

which can be used by health professionals, therapists and Biomagnetists who prioritize the recovery of mental health, prevention of the severity of disorders, improvement in the functionality of each individual and conservation of their social bonds and affective. **Conclusion:** it is necessary to continue advancing with scientific research related to BM, in order to add such a tool as a complementary treatment allied to the physical, mental and emotional balance of people.

Keywords: Medicinal Biomagnetism; Mental Disorder; Anxiety disorder; Integrative and Complementary Therapies; Mental health; Biomagnetic Pair; Static Magnetic Fields; Complementary Treatment; Integrative Treatment; Anxiety.

1. INTRODUÇÃO

Desde antes dos anos 2000, a ansiedade vem sendo estudada como o mal da atualidade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS (2022), estudos recentes apontam que “a prevalência global de ansiedade aumentou 25%”, o que tem mobilizado não apenas pesquisadores, como também governantes a investir tempo e recursos para amenizar essa crise. O problema, que já era significativo, tornou-se central a partir da pandemia da COVID-19, que trouxe sérias e persistentes consequências para a humanidade. Nesse novo quadro, as pessoas se viram confrontadas com a fragilidade de sua existência. O sofrimento foi vivido não apenas pelas dores físicas, como também por fortes emoções, pensamentos, ressentimentos, e situações desagradáveis.

“É o sofrimento provocado pela doença que estimula a ciência a procurar a cura” (Fundação Bradesco, 2022). O sofrimento vivido por um mexicano por conta da doença de sua mãe o incentivou a estudar. Seus estudos resultaram na criação do Biomagnetismo Medicinal (BM), um método terapêutico não invasivo que se dá pela aplicação de campos magnéticos estáticos (CME), gerados por ímãs, em partes específicas do organismo, auxiliando no combate a patologias e no reequilíbrio da condição de saúde (GOIZ DURÁN, 2003).

Gozar de boa saúde significa usufruir em sua integralidade de um estado de “bem-estar físico, mental e espiritual, proporcionado por condições de segurança e confiança” que permitem principalmente liberdade e escolha (GONÇALVES; BISOL; LUZ, 2020).

1.1 Saúde Mental

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2020),

“saúde mental é um estado completo de bem-estar, no qual o indivíduo manifesta as suas capacidades, enfrenta as adversidades normais da vida, trabalha produtivamente de modo intenso, contribuindo assim para a sua comunidade”.

Em conformidade com Gonçalves, Bisol e Luz (2020), a saúde mental tem relação direta com a gestão das emoções, a forma de resolver conflitos, os relacionamentos interpessoais, a percepção de si mesmo, como também, a maneira com que cada pessoa conduz seus pensamentos, sentimentos e ações. Contudo, é natural ao ser humano o sofrimento. Todos estão sujeitos a vivenciar situações de adversidade que irão evocar emoções como medo, tristeza, raiva, angústia, ansiedade ou estresse. Nesse ponto são necessários dois cuidados: saber “diferenciar a presença de tais emoções e sentimentos doídos do efetivo adoecimento mental causado pela ansiedade, pelo estresse ou mesmo pela depressão”, bem como aprender a administrar os sofrimentos vividos para que não se agrave e então se tornem de fato doenças como síndromes e transtornos.

A saúde mental não configura apenas a ausência de enfermidades, mas está diretamente relacionada à saúde física, mental, espiritual e também com os hábitos das pessoas. No âmbito da saúde pública, a saúde mental se tornou um componente central, pois os transtornos, síndromes e distúrbios mentais representam hoje um dos principais desafios na saúde (RIBEIRO et al., 2015; LOPES e SANTOS, 2018). Nos países em geral, são os cidadãos com menos

condições que mais estão sujeitos a desenvolverem problemas de saúde mental, como também menos acesso a receber serviços apropriados, sustenta a Organização Pan-Americana de Saúde (2022).

1.2 Transtorno de Ansiedade

O transtorno mental é gerado quando o sofrimento se torna mais intenso e constante a ponto de alterar e comprometer o dia a dia do indivíduo, levando a desordens. Dentre as enfermidades ligadas à saúde mental, o transtorno de ansiedade tem fatores genéticos, culturais, sociais, traumáticos e o uso e abuso de substâncias químicas relacionados ao seu desenvolvimento (IFPB, 2019).

Segundo Chisholm e colaboradores (2016), o Transtorno de Ansiedade (TA) é tido como o tipo de transtorno psiquiátrico mais prevalente e está associado a diversas patologias. Esse transtorno é caracterizado pela presença marcante de dois sintomas principais: o medo e a preocupação em excesso (STAHL, 2014). A Associação Americana de Psiquiatria (APA, 2014) aponta que o medo gera sensação de estar em constantes ameaças em potencial, que faz com que o cérebro libere adrenalina para que se esteja de prontidão, para a luta ou fuga. A preocupação traz um pressentimento de ameaças vindouras, gerando condutas de cuidado excessivo em prever ou evitar um mal, com enrijecimento muscular.

“O TA é frequente na população, e classificado como um sentimento de medo, vago e desagradável no qual surge como um desconforto ou tensão decorrente da antecipação de um perigo ou algo desconhecido, podendo levar ao aumento da frequência cardíaca (FC), da pressão arterial (PA), dispneia, sudorese, sensação de cansaço e insônia, acompanhado de irritabilidade, tensões musculares, insônia e tremor” (PORTELA et al., 2021).

Esse vem sendo considerado o tipo de transtorno de saúde mental que mais afeta negativamente a qualidade de vida das pessoas (MOURA et al., 2020; RIBEIRO et al., 2019). Dados da OMS (2020), apontam que o transtorno de ansiedade atinge 3,6% da população mundial. No continente americano, essa porcentagem alcança 5,6% da população. No Brasil, o TA está presente em 9,3% da população, ou seja, 18 milhões de pessoas com ansiedade, possuindo o maior número de ocorrências entre todos os países do mundo (OMS, 2020; FERNANDES et al., 2018), sendo que os casos aumentaram mundialmente após a pandemia de COVID-19.

De acordo com Stahl (2014), o transtorno de ansiedade pode se apresentar de quatro formas distintas, mas todas permeiam os sintomas de medo e preocupação. O transtorno de ansiedade generalizada (TAG), o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), o transtorno de pânico (TP) e, o transtorno de ansiedade social (TAS). Além dessas, outras classificações são apontadas no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) da APA (2014). O transtorno de ansiedade de separação e mutismo seletivo, ambos com maior prevalência em crianças e adolescentes, assim como fobia específica, agorafobia, transtornos de ansiedade induzidos por substâncias ou medicamentos e transtornos de ansiedade devidos a outras condições médicas. Esses transtornos podem ocorrer em todas as faixas etárias, ou seja, crianças, adolescentes, adultos e idosos podem desenvolvê-los. Normalmente se desenvolvem na infância ou adolescência, afetando o desenvolvimento social, educacional e ocupacional e persistem na fase adulta se não tratados. Em sua maioria, ocorrem em indivíduos do sexo feminino.

Durante a vida, cerca de 28% dos adultos afirmam ter vivenciado alguma situação em que tenham manifestado algum tipo de TA. Comparado a outros distúrbios, o transtorno de ansiedade causa mais prejuízos à pessoa afetada, porém menos pessoas afetadas pelo TA buscam tratamento profissional (LIMA et al., 2021).

Para Angst e colaboradores (2009), os TA “são frequentemente comórbidos com muitas outras condições, como uso abusivo de substâncias, transtorno de déficit

de atenção e hiperatividade, transtorno bipolar, transtornos dolorosos, transtorno do sono, transtornos de nível psiquiátrico, doenças cardiovasculares e renais” (MACHADO et al., 2016). Os transtornos de ansiedade se desenvolvem de forma crônica, tendo sintomas que variam na intensidade com períodos de recaída e remissão (BANDELOW et al., 2017).

O diagnóstico clínico é necessário, até para que médicos possam verificar se não são situações de medo ou ansiedade pontuais, uma vez que o transtorno se caracteriza pela prevalência dos sintomas pelo período de seis meses ou mais. São utilizadas escalas específicas que mostram a gravidade de cada transtorno e também é considerado que pode ocorrer mais de um transtorno para o mesmo indivíduo (APA, 2014). Os transtornos de ansiedade apontam para um tratamento psicofarmacológico, psicoterapêutico ou a combinação de ambos, o que ajudará o paciente a compreender o que está acontecendo e a escolher a melhor forma de recuperar seu equilíbrio emocional e a sua funcionalidade (LIMA et al., 2021).

Atualmente, muitos já buscam por terapias integrativas para auxiliá-los neste processo. A técnica do BM se baseia em princípios para manter o corpo e mente em equilíbrio. Se destaca como uma possibilidade de tratamento complementar à medicina convencional.

1.3 Biomagnetismo Medicinal

A técnica do Biomagnetismo Medicinal (BM) surge inserida no rol das terapias integrativas e complementares. Foi sistematizada em 1988 pelo Dr. Isaac Goiz Durán, médico, fisioterapeuta e acupunturista mexicano que idealizou a teoria dos Pares Biomagnéticos (PBM). Hoje, denominada Biomagnetismo Medicinal, consiste em “estudar, detectar, classificar, medir e corrigir alterações fundamentais do pH de organismos vivos e especificamente dos organismos humanos”. É definida como o estudo dos fenômenos bioenergéticos produzidos por microrganismos patogênicos, intoxicações, ou seja, disfunções dentro do corpo (GOIZ DURÁN, 2008).

Um pesquisador desse assunto que se destacou foi o Dr. Richard Broeringmeyer, que, na década de 80, estudou os efeitos da energia magnética nos sistemas do

corpo humano. É o descobridor do fenômeno Reflexo Magneto-podal, em que ocorre a contração muscular ligada às sinapses cerebrais que são capazes de mostrar as atividades químicas do corpo e os locais que apresentam alterações de pH (BROERINGMEYER, 1991; DE CASTEJÓN, 2015).

Por meio de um curso ministrado pelo Dr. Broeringmeyer, o Dr. Isaac Goiz Durán teve acesso a teoria do Reflexo Magneto-podal, que identifica disfunção de pH no organismo humano e que se normaliza ao se aplicar um campo magnético estático (CME) de polaridade contrária ao encontrado, fundamental para a criação de sua própria tese (GOIZ DURÁN, 2005; 2008 e 2003).

O primeiro Par Biomagnético (PBM) encontrado foi nomeado “Timo – Reto”, o qual Dr. Goiz descobriu quando usou um par de ímãs sobrepostos ao corpo humano com polaridades iguais aos campos magnéticos gerados por ambas as cargas, para equilibrar as estruturas envolvidas no organismo. Para isso, aplicou a polaridade norte (negativa) do ímã sobre cargas negativas (OH^-) no organismo humano e a polaridade sul do ímã (positiva) sobre cargas positivas (H^+), onde estão os polos biomagnéticos norte e sul formados pela ressonância magnética gerada por estas cargas. Os polos biomagnéticos desordenados internamente são gerados normalmente por variações de temperatura corporal, resultando no desequilíbrio do pH, e se auto sustenta por ressonância vibracional e energética (GOIZ DURÁN, 2005; 2008, 2003, 2014).

O PBM é uma estrutura bioquímica formada por duas cargas principais (ácida e alcalina) de polaridades opostas, separadas por um eletrodo (dielétrico) que é gerado pelo metabolismo. Essa variação de pH das regiões do corpo suporta disfunções glandulares e intoxicações e podem suportar a presença de patógenos (FRANK, 2017). Os sinais e sintomas das enfermidades podem se desenvolver pela presença de PBMs (GOIZ DURÁN, 2005; 2008, 2003, 2014).

O BM utiliza campos magnéticos estáticos (CME) gerados por ímãs para identificar e reparar disfunções de pH no organismo. De acordo com Oliveira (2021), CME são campos de força sortidos da movimentação de correntes elétricas que interagem com processos biológicos e afetam moléculas orgânicas

física, química e biologicamente (ZANG et al., 2020; DE LA CAL, 2004). Um estudo realizado na China em 2018 demonstrou que células, tecidos e organismos vivos podem ser afetados por campos eletromagnéticos fracos e CME (WANG et al., 2018).

Se um CME afeta as células através do mecanismo de par de radicais, um CME influencia o spin dos elétrons aos radicais livres, o que pode levar a mudanças na cinética da reação química e possivelmente alterar a função celular (OKANO et al., 2018).

Em 1600, Willian Gilbert descobriu que o planeta Terra é como um ímã, contendo pólos norte e sul magnéticos próximos aos pólos geográficos, sendo o pólo norte geográfico próximo do pólo sul magnético e o pólo sul geográfico próximo do pólo norte magnético (TIPLER e MOSCA, 2006). Na técnica do BM é utilizada a referência do polo norte do ímã como negativo e encapado na cor preta, e o polo sul do ímã como positivo na cor vermelha (BOSSA, 2021b; GOIZ DURÁN 2005; 2008).

Segundo Dr. Broeringmeyer (1991), o princípio de qualquer patologia tem como característica o aumento da acidez (H^+) e diminuição do oxigênio.

Quando a atividade fisiológica da região tratada, que estava em disfunção, é equilibrada, ela passa novamente a funcionar de acordo com a homeostase. Assim, há um aumento de energia distribuída para o sistema imunológico, restaurando a saúde ao local (BROERINGMEYER, 1991).

Dr. Goiz estabelece que o equilíbrio na saúde ocorre dentro de um nível de energia normal (NEN). Quando regiões do corpo mantêm um pH ideal, há uma condição de saúde. Essa condição pode mudar facilmente pela atividade microbiana, levando a acidez ou a alcalinidade aos órgãos afetados, gerando um estado patogênico. A impactação de ímãs de média intensidade, de 1.000 a 7.500 Gauss por alguns minutos corrige a alteração que é gerada nessas áreas (GOIZ DURÁN, 2008; 2014). Com a indução magnética, os vírus perdem seu código genético e as bactérias e outros microrganismos sua capacidade patogênica,

obtendo saúde como resultado, desde que o corpo ainda tenha capacidade de resposta e regeneração (GOIZ DURÁN 2003; 2010; 2008).

O que encontrei em 1988 é um verdadeiro código patogênico que permite identificar, classificar, corrigir, prever e prevenir doenças do corpo e em geral dos seres vivos, devido à identificação e correção do pH que agora se baseia; teórico e praticamente no conceito dual e bipolar do Par Biomagnético é o mesmo do Biomagnetismo Médico (GOIZ DURÁN, 2004)

Dr. Isaac Goiz (2008) define o termo Par Biomagnético (PBM) “como o conjunto de cargas que identificam uma patologia”, sendo “composto por duas cargas principais de polaridades opostas, que são formadas” com base na “alteração fundamental do pH dos órgãos que o sustentam”.

A classificação dos PBM foi realizada conforme as características semiológicas que os compõem, da seguinte forma: reservatórios, que sustentam microrganismos patógenos em estado de latência; regulares, que apresentam microrganismos patógenos; disfuncionais, sustentam disfunções nas glândulas, em válvulas ou esfíncter; especiais, que sustentam disfunções tissulares sem a presença dos microrganismos (GOIZ DURÁN, 2020).

Conforme a técnica se desenvolveu no tratamento de diferentes enfermidades, foram descobertos diversos pares biomagnéticos relacionados a diferentes enfermidades psicológicas tais como medo, depressão, ansiedade, estresse, agressividade, entre outros (GOIZ DURÁN, 2008; BOSSA, 2021 a, 2023).

A partir de PBM específicos para tratamentos em diversas áreas da saúde, há pares que compõem o sistema terapêutico do BM e que auxiliam no tratamento de ordem emocional e psicoemocional.

Com base no exposto, esta pesquisa propõe a formação e elaboração de conhecimento original que contribua na divulgação das práticas integrativas e complementares, em especial o método do BM, que detém potencial para reequilibrar a condição de saúde física e mental das pessoas, prevenir a gravidade dos transtornos, melhorar a funcionalidade de cada indivíduo e conservar seus vínculos sociais e afetivos.

A proposta deste estudo é apresentar o Protocolo de Transtornos Psicoemocionais (PTP) e sugeri-lo como tratamento dos sintomas dos transtornos de ansiedade, por meio da técnica do BM, para serem empregados de forma terapêutica em consultório, o qual busca o equilíbrio integral do organismo e, conseqüentemente, proporciona saúde mental.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Esse estudo se trata de uma revisão bibliográfica com abordagem descritiva, de natureza qualitativa dos temas abrangidos nesta pesquisa, sendo que, para o assunto do BM, abarca ainda o caráter exploratório, uma vez que possibilita a relação com os autores tendo em vista a escassez de conteúdos científicos (GIL, 2002). Recorremos ao método conceitual-analítico, visto que utilizamos conceitos e ideias de outros autores para a composição de uma análise científica sobre o estudo proposto, reconhecendo o uso da técnica do BM (DIAS, 2017).

A pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2022 e a busca foi conduzida nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), Google Acadêmico (Google Scholar) e Pubmed, sendo que neste último os descritores foram traduzidos para a língua inglesa, para que fosse possível realizar a pesquisa. O descritor utilizado para o tema BM foi previamente consultado ao DeCS (Descritores em Ciência da Saúde): Biomagnetismo Medicinal, com o operador booleano *and*. Sendo que para este tema não foi exigido o critério DOI – *Digital Object Identifier* (Identificador de Objeto Digital), pelo número reduzido de trabalhos localizados, por isso contamos com pesquisa bibliográfica e foram considerados e incluídos apontamentos de livros e apostilas de cursos do BM.

Os descritores utilizados para o tema TA foram previamente consultados ao DeCS: Transtornos de Ansiedade, com filtro dos anos de 2009 a 2022. Quanto aos artigos incluídos na íntegra sobre o tema TA, direcionou-se prioridade aos que apresentassem DOI. Já para a temática CME o descritor foi previamente consultado ao DeCs: Campos Magnéticos Estáticos, com filtro dos anos de 2018 até 2022. A escolha das bases de dados deu-se pela acessibilidade e criticidade científica das mesmas. Para a discussão foram pesquisados temas relacionados com os PBM do Protocolo de Transtornos Psicoemocionais (PTP), e devido à quantidade extensa de PBM, foram escolhidos aleatoriamente alguns Pares Biomagnéticos do PTP para exemplificar o seu funcionamento, portanto, a pesquisa para a discussão levou em consideração os seguintes DeCS: Nervo Vago, pesquisado na plataforma Google Acadêmico (Google Scholar) com o filtro referente aos anos de 2005 até 2022; e vírus da Raiva, pesquisado na plataforma Pubmed com filtro referente ao ano de 2022.

Seguiu-se como critérios artigos cujos títulos continham informações condizentes com os objetivos da pesquisa. Esses artigos foram selecionados e fez-se a leitura dos resumos para excluir os que não possuíam relações com este estudo. Por fim, os artigos que foram selecionados nessa segunda etapa foram lidos na íntegra, para que os autores pudessem entender todas as suas particularidades e discuti-los.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado da busca metodológica, foram encontradas 347.192 (trezentos e quarenta e sete mil cento e noventa e duas) publicações, das quais 4 artigos foram associados ao BM e incluídos. Devido a esse reduzido número, foi necessária, para apresentação da técnica do BM e do PTP, a busca de dados em livros e apostilas de cursos, totalizando 20 referências. Referente a temática do TA foram encontradas 12 publicações. Para cumprir o objetivo do estudo foram incluídas publicações de relevância, citações de livros e informações oficiais do governo, totalizando 21 referências. Para os Campos Magnéticos Estáticos, foram localizados e incluídos 4 artigos com DOI relacionados a temática do estudo e ainda pesquisa literária totalizando 6 referências. Por fim, referente aos temas

Nervo Vago foram incluídas 2 publicações e uma referência bibliográfica; uma publicação utilizada para Vírus da Raiva; e 2 referências sobre o tema da metodologia aplicada nesta pesquisa. Excluíram-se artigos que não apresentaram conteúdo concernente com o selecionado para pesquisa.

3.1 Protocolo de BM para Transtornos Psicoemocionais

O Protocolo de Transtornos Psicoemocionais (PTP) foi elaborado por Bossa (2021a, 2023), a partir do protocolo geral de Goiz Durán para identificar os PBM que sustentam desequilíbrios bio eletromagnéticos do organismo e que se relacionam com alterações emocionais e psicoemocionais.

Na pesquisa bibliográfica, Ana Micaela León (2019) em seu livro, aponta um PBM (CÁRDIA-ESTÔMAGO) considerado relevante para o tratamento da ansiedade. A aplicação da técnica identifica os PBM de forma personalizada em que os ímãs aos pares só são aplicados nos pares disfuncionais confirmados pelo exame físico do BM.

No organismo humano, quando o estresse se torna crônico ou patológico altera o estado de homeostase, que pode resultar em disfunção do sistema nervoso central (SNC) e disfunção sistêmica. Os transtornos psiquiátricos como a ansiedade, associados a alterações cognitivas, podem estar relacionados a essas alterações no SNC, assim como alterações na frequência cardíaca e pressão arterial. Além disso, o estresse patológico leva a danos oxidativos no cérebro. Estudos indicam que o estresse crônico psicológico ou fisiológico está relacionado ao estresse oxidativo, que por sua vez demonstrou ser considerável na evolução de distúrbios e doenças neurodegenerativas (COBALLASE-URRUTIA et al., 2018). A atuação de CME foi analisada em células e seus componentes, no DNA e no SNC, e demonstrou-se que a exposição ao CME pode acarretar consequências biológicas, diminuindo o estresse oxidativo, estimulando mudanças nos sistemas vivos, celular, nas membranas e tecidos (COBALLASE-URRUTIA et al., 2018; DAMYANOV, 2019a, 2019b).

O protocolo é composto por pares biomagnéticos psicoemocionais e todos os outros pares relacionados a sintomas emocionais, para que sejam rastreados e

aplicados em indivíduos que possuam transtornos de ansiedade.

Tabela 1: Protocolo de Transtornos Psicoemocionais (PTP)

RESERVATÓRIOS RELACIONADOS COM TRANSTORNOS PSICOEMOCIONAIS				
Nº.	CLASSIFICAÇÃO DO PAR BIOMAGNETICO	PONTO DE RASTREIO	PONTO DE IMPACTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO E SINTOMATOLOGIA
1.	Reservatório de Bactérias Monterrey	R15 Borda do Corpo Caloso Ant D/E	Corpo do Corpo Caloso Post IPS	Reservatório de <i>Micobacterium Tuberculosis</i> Sintomas: Transtornos mentais Impactar SUPRAESPINHOSO-SUPRAESPINHOSO (30.1), CONDUTO ESPERMÁTICO-CONDUTO ESPERMÁTICO(B3)
2.	Reservatório de Vírus Rufo	R21 Mordida	Axila D/E	Reservatório do Vírus da Raiva Humana O vírus é transmitido ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura desses animais. Após a formação do Par impactar a AXILA CL com (-) para formação do Par AXILA-AXILA (28.1) (Checar sintomas)
PARES BIOMAGNÉTICOS REGULARES RELACIONADOS COM TRANSTORNOS PSICOEMOCIONAIS				
3.	Infecção Fúngica	1. Pré -pineal	1 Bexiga	<i>Cryptococcus neoformans</i> . <u>Meningite fúngica</u> , especialmente como infecção secundária em pacientes com SIDA, tornando-o um fungo particularmente perigoso. Sintomas: Infecções pulmonares, glaucoma, estrabismo, diplopia, TOC, paranoia, esquizofrenia, hidrocefalia, meningite fúngica, meningoencefalite, aumento da pressão intracraniana, micoses sistêmicas, afecções nos ossos, problemas renais, problemas nas suprarrenais.
4.	Infecção Fúngica		2 Pós-pineal	
5.	Infecção Viral Doença Complexa	2. Pineal	1 Bulbo raquidiano	<u>Vírus da Síndrome de Guillain Barré</u> Muito contagioso. TROCAR ESCOVAS DE DENTE. Sintomas: Síndrome de Guillain Barré. Falso Alzheimer. Polirradiculoneuropatia (aguda de evolução prolongada, dependente do sistema imunológico). Desmielinização de raízes nervosas espinhais e nervos periféricos (após um quadro infeccioso). Fraqueza muscular (de avanço rápido). Paralisia de membros e músculos respiratórios. fadiga, tonturas, apneia do

				sono, pernas pesadas, caspa, cansaço, sonolência, insônia, irritabilidade, náusea, dor de cabeça e mal-estar (efeito jet lag). Checar BULBO RAQUIDIANO-CEREBELO (114.1), PARIETAL-PARIETAL (4.1), RETRO PLANTAR (B2), CALCANHAR-CALCANHAR (R19)
6.	Infecção Fúngica	3. Pós-pineal	1 Bexiga	Cryptococcus neoformans. É um fungo agressivo em pacientes imunodeprimidos. Transmitido por baratas. Sintomas: Infecções pulmonares, glaucoma, estrabismo, diplopia, TOC, paranoia, esquizofrenia, hidrocefalia, meningite fúngica, meningoencefalite, aumento da pressão intracraniana, micoses sistêmicas, afecções nos ossos, problemas renais, problemas nas suprarrenais.
7.	Infecção Viral	4. Parietal D/E	1 Parietal CL	Encefalite viral. Afeta a pineal. Estimula proliferação de fungos. Deformação congênita intrauterina. Nas crianças pode cegueira ou invalidez. TROCAR ESCOVA DE DENTES Sintomas: Febre, mal estar, secreção de mucosas e lágrimas, confusão mental, distúrbios do sono, dor de cabeça, rigidez no pescoço e nuca, fotofobia, transtornos de conduta, irritabilidade, problemas de fala e equilíbrio, depressão, convulsões. Checar PARIETAL- BULBO (4-114).
8.	Infecção Parasitária		2 Cólon transverso	Entamoeba histolytica. Contaminação por alimentos, verduras ou água infectados. Afeta todo o organismo. Sintomas: Falsa esclerose. Cefaleia, vômitos, problemas hepáticos, convulsões, tumores ou abscessos intracranianos, dor abdominal, flatulências, crises epiléticas e autismo.
9.	Infecção Viral	6. Olho D/E	1 Olho CL	Citomegalovírus CMV (Herpes vírus humano 5 HHV-5) Transmissão: Saliva, urina ou outros fluidos corporais, por meio de relações sexuais, pelo do leite materno ou transplante de órgão. Sintomas da Infecção Primária: Síndrome congênita, citomegalomonucleose. Sintomas de Reativação: Infecções no trato digestivo, coriorretinite, mielite e encefalite, disfunção de pineal, transtornos pulmonares, disfunção SNC. Esclerose múltipla (EM), Escleros lateral amiotrófica (ELA), lesão medular, debilidade muscular, paralisia. Falsas escleroses (se uma bactéria comprime a medula). Infecções do fígado, Coriorretinite. Checar CÁLICE RENAL-URETER (102.1). (CHECAR ANEXO I)
10.	Infecção Parasitária	8. Ouvido D/E	1 Ouvido CL	Toxoplasma Gondii (Transmitido por pelo, saliva ou fezes de gatos, cães ou aves). Sintomas: Toxoplasmose, PERDA DE EQUILIBRIO HORIZONTAL (Síndrome De Ménière). Hiperidrose, encefalite, convulsões, epilepsia, surdez, zumbidos, problemas mentais, tonturas, dor nos olhos, cegueira, retinite, visão turva.
11.	Infecção Parasitária	10. Mastoide D/E	1 Mastoide CL	Filaria. Infecção por picada de moscas ou por suas larvas. Sintomas: cegueira, atrofia do nervo óptico, danos na córnea, zumbidos, vertigens, surdez, crises convulsivas, paralisia facial, tumores intracranianos, dor estomacal, acne, obesidade, sussurro ou pulsação, linfedema em MMII (elefantíase). Em casos ruídos nos ouvidos ou cabeça, zumbidos impactar MASTOIDE D/E - RIM IPS (10-103)
12.	Infecção Parasitária	12. Língua D/E	1 Língua CL	Sarcoptes scabiei (ácaro). Infecção por pelos de gatos, cachorros ou animais peludos. Em simbiose com outros pares pode produzir falso câncer na boca ou laringe. Sintomas: Escabiose, dermatite, alergia, coceira, alopecia aerata, cabelo fraco ou queda de cabelo, halitose, disfunção da Tireoide Checar PINEAL- BULBO (2.1).
13.	Infecção viral	17. Timo	2 Parietal D/E	Rubéola vírus. DOENÇA EXANTEMÁTICA, Sintomas: dor de cabeça, febre, alterações do olfato e paladar, linfadenopatia, manifestações cutâneas. Transtornos psiquiátricos, psicológicos e motores. Associado com Streptococcus C BOTÃO AÓRTICO-DORSAL7(B9) = cistos
14.	Disfunção Glandular (Timo)		4 Timo D/E	Regula o hormônio timosina que dá a resposta imune. Desarmonia hormonal que leva a depressão hormonal. O timo comanda e coordena a ação do sistema defensivo do organismo. Par especial para imunodeficiência. Sintomas: Imunodeficiência, deficiência de timosina, depressão, estresse.
15.	Infecção Viral	20. Estômago	1 Suprarrenal C/D/E	Sarampo vírus. DOENÇA EXANTEMÁTICA (SARAMPO). Em criança é passageiro. Sintomas: Em adultos provoca 50% da gastrite, úlceras, sangramento gastrointestinal alto, conjuntivite, retinite pigmentar.

				cansaço, alteração da pressão arterial, diabetes, ataques de pânico, olheiras.
16.	Infecção Viral	22. Corpo Pâncreas (Pâncreas)	2 Corpo do Pâncreas (Pâncreas)	Adenovírus 36. Sintomas: Alterações das secreções endócrinas pancreáticas, alteração nas secreções exócrinas pancreáticas, falsa diabetes, obesidade mórbida. Transtornos no SNC.
17.	Infecção Bacteriana	27. Baço	1 Fígado	Brucella abortus; Brucelose. Afeta o baço alterando o número de plaquetas e hemácias. Suspender lácteos por 30 dias. Sintomas: Mal estar, dor muscular, dor articulares, insônia, dor de cabeça, febre, problemas respiratórios, problemas pulmonares, hepatite, gastrite crônica, aborto, falsa leucemia, plaquetopenia, anemia púrpura, trombocitopenia idiopática (PTI) Checar: DIÁFRAGMA-RIM IPS (149.1).
18.	Infecção Viral	28. Axila D/E	1 Axila CL	Raiva vírus. Transmitido por saliva ou mordida de cães, gatos ou vacinas). TROCAR ESCOVA DE DENTE, BATOM, TRAVESSEIRO Sintomas: laringite, otite, sinusite crônica, bronquite, asma, problemas neurológicos, alterações da personalidade, irritabilidade, contrações musculares, edema de mácula, fotofobia, cegueira, degeneração da retina, alergia, uveíte (inflamação da úveia do olho), disfunção de paratireoide, disfunção de parótida, falso Alzheimer. Checar: PERIPANCREÁTICO-PERIPANCREÁTICO(V6), ESFICTER URETRAL-ESFINTER-URETRAL(V7).
19.	Infecção Bacteriana	30. Supraespinhoso D/E	1 Supraespinhoso CL	Mycobacterium Tuberculosis. Tuberculose. Sintomas: tosse crônica, febre, sudorese noturna, perda de peso, escarros com sangue, infertilidade, abscessos, alterações psicológicas, varizes esofágicas, varizes retais, varizes uterinas, falsa esclerose múltipla, catarata. PAR HIPERGLICEMIANTE. Simbiose com VSH vírus - Checar DUCTO DEFERENTE-LARINGE (V8). Checar: MESENTERIO-MESENTERIO(B1)
20.	Infecção Parasitária	32. Deltoide médio D/E	1 Deltoide médio CL	Trypanosoma brucei brucei. Tripanossomíase africana ou doença do sono. É transmitido ao ser humano e a outros mamíferos através da picada da mosca do gênero Glossina, conhecida como mosca Tsé-Tsé, portadora do parasita. Sintomas: transtornos do SNC, Infecções bucais, cansaço, febre, convulsões e dor intensa. Checar: CRISTA ILIACA-CRISTA ILIACA(P4)
21.	Infecção Bacteriana	47. Costo-hepático	1 Costo-hepático	Borrelia burgdorferi. Borreliose. Doença de Lyme. Transmitida através da picada do carrapato. Sintomas: Febre, eritema migrans (mancha avermelhada circular ou oval), tontura, vômito, enjoo, alterações do SNC, displasia, gastrite, insuficiência renal, erupção cutânea, gripe, calafrios, mal-estar, inchaço dos gânglios linfáticos, dor de cabeça, torcicolo.
22.	Infecção Parasitária	51. Píloro	1 Rim E	Amebíase Intestinal. Sintomas: Distensão abdominal, dor abdominal, diarreia com muco, vômitos, anorexia, câimbras, abscessos hepáticos, pulmonares e cerebrais. Falsa diabetes, sabor de metal na boca.
23.	Infecção Viral	55. Cólon ascendente	1 Cólon descendente	Vírus herpes simples tipo 1 (HSV1) Transmissão: gotículas de saliva contaminadas ou contato direto com lesões ativas. Sintomas da Infecção Primária: herpes cutâneo, herpes genital, gengivostomatite. Sintomas de Reativação: hemorroidas, sobrepeso, encefalite, ceratite, infecções viscerais. Checar: URETER-URETER (59.1). CHECAR ANEXO I
24.	Infecção Viral	72. Uretra Sup.	1. Uretra Inf.	Papiloma vírus humano (HPV) (Vírus de DNA) e Coronavírus. Contaminação por gatos e coelhos Sintomas de insuficiência renal. Sintomas: cistites, falsa psoríase, dor lombar, diminuição da produção de urina, inchaço nas pernas, tornozelos ou pés, sonolência, falta de apetite, falta de ar, fadiga. Coronavírus em simbiose com Pseudomonas aeruginosa RETO-RETO (67.1), SUPRARRENAL-PULMÃO (105.3) = COVID19 na forma grave Sintomas: febre, tosse seca, cansaço, dor no corpo, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar, perda do olfato, erupção cutânea, descoloração dos dedos, dificuldade de respirar, falta de ar, angina, pressão no peito, perda de fala, perda de movimento. Checar: TRAQUEIA D-LÍNGULA DO PULMÃO E (143.3), PATA ANSERINA-PATA HANSERINA (228.1) PI FUIRA.PI FUIRA (43.3)

				Papiloma vírus: Checar URETER-URETER (59.1). Pólio vírus. Poliomielite. Fase aguda causa inflamação de neurônios motores na medula espinhal e cérebro. Sintomas: Transtornos do SNC, atrofia muscular, paralisias, paralisia diafragmática e deformidades articulares, dor lombar, deformação congênita.
25.	Infecção Viral	91. Ciático D/E	1 Ciático CL	
26.	Infecção Bacteriana	100. Quadrado lombar D/E	1 Quadrado lombar CL	Treponema Pallidum. Sífilis. Pode levar à morte Sintomas: Rigidez articular (joelhos, quadril, cotovelos), falsa artrite, falsa artrose, falso reumatismo, complicações cardiovasculares, aortite, aneurisma sífilítico, transtornos do SNC. Checar: DELTÓIDE-DELTÓIDE (31.1), COTOVELO-BRAQUIAL(RA24), PUNHO-PUNHO (40.1), CALCÂNEO-CALCANEIO (83.1). Este par pode ser um Reservatório.
27.	Infecção Bacteriana	108. Dorsal T1 à T12 (Torácica)	1 Lombar L1 à L5 (Lombar)	Neisseria Meningitidis (meningocócica). Meningite bacteriana, a bactéria se localiza-se no conduto medular. Caso se infiltre na vagina de mulher grávida, faltará ao bebê formação de medula e osso vertebral (espinha bífida). Via de entrada do cisticercos (neurocisticercose) no cérebro. Sintomas: espinha bífida, meningomielocele, edema subdural, hidrocefalia, vasculites, disfunção simpática, preguiça dos órgãos autônomos, palpitações, sudorese, cólon irritable, agitação, má circulação, hipertensão, ELA. Verdadeira artrite reumatoide se associado com Neisseria Gonorrhoeae 4*LOMBAR-4*LOMBAR (101.1), MANDIBULA-MANDIBULA (13.1).
28.	Infecção Bacteriana	109. Dorsal 2 D/E 2ª vértebra torácica	1 Dorsal 2 CL 2ª vértebra torácica	Legionella. É comum nos aparelhos de ar condicionado. Sintomas se confundem com infecção por chicungunha ou Zica vírus. Sintomas: transtornos respiratórios, tosse, febre alta, dor de garganta, dor no peito, dor de cabeça, abscessos, baixa de glóbulos brancos. Checar ESÔFAGO-DUODENO(RA29), SUPRAESPINHOSO-SUPRAESPINHOSO (30.1), TRIANGULO DE SCARPA-TRIANGULO DE SCARPA (RA33), ESCAPULA-SCAPULA (107.1).
29.	Infecção Parasitária	110. Pescoço D/E	1 Pescoço CL	Blastocystis Hominis. Adquirido por ingestão de água e alimentos contaminados com os ovos do protozoário. Sintomas: transtornos intestinais, diarreia, perda de peso, gases, dores abdominais, distensão gástrica, epilepsia, crises convulsivas, dermatite.
30.	Infecção Bacteriana	111. Plexo Cervical D/E	1 Plexo Cervical CL	Enterococcus Faecalis. A bactéria pode se infiltrar na medula podendo lesionar a mesma. Sintomas: Problemas digestivos, falsa artrite, falso reumatismo, falsa esclerose múltipla, convulsão, epilepsia, insônia, amidalite, alterações neurológicas, falso HIV, plegia de membros, paralisia de membros. Checar PLEXO LOMBAR-PLEXO LOMBAR (B15)
31.	Infecção Bacteriana		1 Supra espinhoso D/E	Balantidium Coli. Tifo. "(Tifoidea)". Conhecido como protozoário que causa a Balantidíase, Dr. Isaac Goiz considera como bactéria. Geralmente C3 Cria uma membrana que cobre as paredes bronquiais causando insuficiência respiratória. Sintomas: mal estar generalizado, insuficiência respiratória, epilepsia, falsa epilepsia, crises convulsivas, retenção de líquido, inflamação, infecção intestinal, diarreia.
32.	Infecção Bacteriana	112. Cervical C1 à C7	4 Deltoide D/E	Balantidium Coli tifo. Geralmente conhecido como protozoário que causa a Balantidíase, Dr. Isaac Goiz considera como bactéria. Cria uma membrana que cobre as paredes bronquiais causando insuficiência respiratória. Sintomas: Epilepsia, falsa epilepsia, retenção de líquido, inflamação, infecção intestinal, diarreia, mal estar generalizado, insuficiência respiratória.
33.	Infecção Viral	114. Bulbo raquidiano	1 Cerebelo C	Newcastle Vírus. Adquire-se pela ingestão de carne de frango e frutos do mar crus. Perda de equilíbrio em relação com os que no rodeia. Sintomas: Conjuntivite, síndrome gripal, problemas de equilíbrio, problemas de coordenação motora, marcha cambaleante, tonturas. Falso Alzheimer, falsa esclerose múltipla. Ataxia cerebelar, insuficiência respiratória, agressividade e depressão. Deformação congênita.
34.	Infecção Viral		2 Bexiga	Dengue hemorrágica. Pode haver vômitos durante ou após a impactação em casos de alta carga viral Sintomas: hemorragias, disfunção endotelial, transtornos na pineal, falso Alzheimer.

				<p>Checar HIPOFISE-BEXIGA (5.1)</p> <p>Vírus Epstein Barr EBV Herpes vírus humano 4 HHV-4. Pode estar associado a câncer de garganta</p> <p>Sintomas: Irritabilidade, náuseas, confusão mental, sintomas neurológicos, fadiga, esquizofrenia, síndrome de Borderline, psicopatia, neuroses, paranoia, bipolaridade, crises de pânico, demência senil, inflamação linfática, vitiligo.</p> <p>Checar COMISSURA LABIAL-COMISSURA LABIAL (127.1), CALCANHAR-CALCANHAR (R19), CHECAR ANEXO I</p>
35.	Infecção Viral	116. Occipital D/E	1 Occipital CL	
36.	Infecção Bacteriana	117. Temporal D/E	1 Temporal CL	<p>Rickettsia Prowazecki. TIFO EXANTEMÁTICO. Transmitida por pulgas.</p> <p>Sintomas: febre, calafrios, dores musculares, dor nas costas, dores de cabeça, irritabilidade, nervosismo, confusão mental, enxaqueca, erupção cutânea, falsa artrite, falso reumatismo, disfunção da pineal.</p>
37.	Infecção Viral	117. Temporal E	3 Temporal E	<p>Polioma Vírus. Contaminação por roedores.</p> <p>Sintomas: leucoencefalopatia multifocal progressiva, infecção urinária, anorexia, insônia, bulimia, tontura, irritabilidade.</p>
38.	Infecção Bacteriana	118. Temporo-occipital D/E	1 Temporo-occipital CL	<p>Mycoplasma. Transmitida por penas de aves.</p> <p>Bactéria que se comporta como fungo (Nano bactéria)</p> <p>Sintomas: transtornos psiquiátricos, transtornos motores, micro hemorragias cerebrais, disfunção de tireoide, hepatomegalia, crises de pânico, disfunção dos núcleos basais do cérebro, bronquite, problemas pulmonares.</p> <p>Checar PEITORAL-PEITORAL (B5)</p>
39.	Infecção Bacteriana	123. Cranial D/E	1 Cranial CL	<p>Bacillus Anthracis.</p> <p>Sintomas: Disfunção da pineal, disfunção da hipófise, problemas nasofaríngeos, pólipos nasais, fotofobia, transtornos visuais, muco, cistos e tumores hipofisários (adenomas hipofisários).</p>
40.	Infecção Bacteriana	124. Lacrimal D/E	1 Lacrimal CL	<p>Haemophilus Influenzae.</p> <p>Sintomas: problemas nasofaríngeos, pólipos nasais, dor, alterações da visão, fotofobia, muco, cistos, tumor hipofisários, falsa diabetes, renite e laringite, hemorragia nasal e sinusite, inflamação das meninges.</p> <p>Checar CRISTA ILÍACO-PILORO (28.1).</p>
41.	Infecção Viral	143. Traqueia Sup/Inf D/E	2 Língua do Pulmão E	<p>Coronavírus.</p> <p>Em Simbiose com Pseudomonas aeruginosa RETO-RETO (67.1) = Covid19 na forma mais severa da doença.</p> <p>Sintomas: febre, tosse seca, cansaço, dor no corpo, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda de paladar, perda do olfato, erupção cutânea, descoloração dos dedos, dificuldade de respirar, falta de ar, angina, pressão no peito, perda de fala, perda de movimento, transtornos neurológicos, transtornos cardiovasculares.</p> <p>Checar: PLEURA-PLEURA (43.3), SUPRARENAL-PULMÃO (105.3), URETRA-URETRA (72.1)</p>
42.	Infecção Parasitária	144. Esôfago Sup D/E Inf D/E	1 Esôfago Sup CL Inf CL	<p>Fasciolopsis Buski. Produz toxinas que causam convulsões</p> <p>Sintomas: transtornos digestivos, transtornos respiratórios (traqueais), circulatórios (cardíacos), obstrução do fluxo hepático (hipertensão portal), perda de peso, perda apetite, convulsão, epilepsia.</p>
43.	V2. Infecção viral	158. Nervos Femoral D/E Veia Femoral D/E	1 Nervos Femoral CL Veia Femoral CL	<p>Herpes vírus humano tipo 6 (HHV6).</p> <p>Transmissão: saliva</p> <p>Sintomas da Infecção Primária: Febre alta, convulsão febril, associada à roséola</p> <p>Sintomas de Reativação: Pneumonia, hepatite, doença febril, supressão da medula óssea, complicações neurológicas e rejeição do órgão, transtornos respiratórios, laringite, faringite, vômitos, diarreia, leucopenia, encefalite (em imunossuprimidos ou imunossuprimidos)</p>
44.	V4. Infecção viral	160. Sobrancelha D/E	1 Sobrancelha CL	<p>Vírus sincicial respiratório.</p> <p>Sintomas: bronquite, pneumonia, falsa asma doenças, conjuntivite, infecção intestinal, neurose, insônia.</p>
45.	V7. Infecção viral	163. Esfíncter Uretral	1 Esfíncter Uretral	<p>Raiva vírus. Transmitido por saliva ou mordida de cães, gatos ou vacinas. TROCAR ESCOVA DE DENTE, BATOM, TRAVESSEIRO.</p> <p>Sintomas: laringite, otite, sinusite crônica, bronquite, asma, problemas neurológicos, alterações da personalidade, irritabilidade, contrações musculares, distúrbios oculares diversos, fotofobia, cegueira, degeneração da retina, alergia, uveíte (inflamação da úvea do olho), disfunção de tireoide, disfunção de paratireoide, disfunção de parótida, falso Alzheimer.</p>

				<p>Checar AXILA-AXILA (28.1), PERIPANCREATICO-PERIPANCREATICO (V6).</p> <p>Zika vírus.</p> <p>Doença febril aguda de etiologia viral. O vírus é transmitido pelo mosquito Aedes.</p> <p>Sintomas: febre, erupções cutâneas, conjuntivite, mialgia, mal estar, cefaleia e artralgias, problemas neurológicos, doenças autoimunes, microcefalia. Checar COSTAL ANTERIOR-RIM CL (V11.2)</p>
46.	V11. Infecção viral	167. Costal Anterior D/E	1 Cólon descendente	<p>Zika vírus.</p> <p>Doença febril aguda de etiologia viral. O vírus é transmitido pelo mosquito Aedes.</p> <p>Sintomas: febre, erupções cutâneas, conjuntivite, mialgia, mal-estar, cefaleia e artralgias, problemas neurológicos, doenças autoimunes, microcefalia.</p> <p>Checar COSTAL ANTERIOR-COLON DESCENDENTE (V11.1)</p>
			2 Rim CL	<p>Zika vírus.</p> <p>Doença febril aguda de etiologia viral. O vírus é transmitido pelo mosquito Aedes.</p> <p>Sintomas: febre, erupções cutâneas, conjuntivite, mialgia, mal-estar, cefaleia e artralgias, problemas neurológicos, doenças autoimunes, microcefalia.</p> <p>Checar COSTAL ANTERIOR-COLON DESCENDENTE (V11.1)</p>
47.	B3. Infecção Bacteriana	173. Conduto Espermático D/E Ducto Ejaculatório	1 Conduto Espermático CL Ducto Ejaculatório	<p>Mycobacterium Tuberculosis. Tuberculose.</p> <p>Sintomas: tosse crônica, febre, sudorese noturna, perda de peso, escarros com sangue, infertilidade, abscessos, alterações psicológicas, varizes esofágicas, varizes retais, varizes uterinas. Falsa esclerose múltipla.</p> <p>PAR HIPERGLICEMIANTE.</p> <p>Checar SUPRAESPINHOSO-SUPRAESPINHOSO (30.1.)</p>
48.	B5. Infecção Bacteriana	175. Peitoral D/E	1 Peitoral CL	<p>Mycoplasma. Transmitida por penas de aves.</p> <p>Bactéria que se comporta como fungo (Nano bactéria)</p> <p>Sintomas: transtornos psiquiátricos, transtornos motores, micro hemorragias cerebrais, disfunção de tireoide, hepatomegalia, crises de pânico, disfunção dos núcleos basais do cérebro, bronquite, problemas pulmonares.</p> <p>Checar TEMPORO-OCCIPITAL- TEMPORO-OCCIPITAL (118.1).</p>
49.	B13. Infecção Bacteriana	183. Antecorno D/E Início do Córtex Pré-Frontal	1 Antecorno CL Início do Córtex Pré-Frontal	<p>Enterobacter aerogenes (Aerobacter). Transmitida por animais.</p> <p>Sintomas: transtornos do equilíbrio, transtornos do SNC, encefalite, cefaleias, irritabilidades, insônia, problemas respiratórios, gastrointestinais, labirintite.</p>
50.	B19. Infecção Bacteriana	189. Fossa ilíaca D/E	1 Píloro	<p>Vibrio Heamophilus. Infecções que começam geralmente no nariz e na garganta, mas podem se espalhar para outras partes do corpo, incluindo pele, ouvidos, pulmões, articulações, membranas que revestem o coração, medula espinhal e cérebro, podem causar diferentes doenças infecciosas com complicações graves.</p> <p>Sintomas: pneumonia, inflamação na epiglote, otite, infecção na corrente sanguínea, inflamação do pericárdio, inflamação das articulações, sinusite, meningite.</p> <p>Checar CRISTA ILIACA-PILORO (B28.1)</p>
51.	Infecção Bacteriana	201 Borda do Corpo Caloso Ant D/E	Corpo do Corpo Caloso Post IPS	<p>Mycobacterium Tuberculosis</p> <p>Sintomas: Transtornos mentais, irritabilidade, cefaleia, alterações do sono.</p> <p>Impactar SUPRAESPINHOSO-SUPRAESPINHOSO (30.1), CONDUTO ESPERMÁTICO-CONDUTO ESPERMÁTICO(B3)</p>
PARES BIOMAGNÉTICOS DE INTOXICAÇÕES RELACIONADOS COM TRANSTORNOS PSICOEMOCIONAIS				
52.	1. Intoxicação por bismuto	1 Quadríceps D/E	Quadríceps CL	<p>Regula dislexia e hiperatividade. Tóxico. Medicamentos ou inseticidas em comidas. Bismuto, Pepto-Bismol. Dores na cintura, quadril, pélvis. Falso reumatismo. Peso e dor nas pernas.</p> <p>Quimioterapia oral. Síndrome de pernas inquietas.</p> <p>Par Especial</p>
		2 Deltoide D/E	Deltoide D/E	
53.	3. Doenças priônicas	1 Cárdia	Temporal D	<p>PRIONES Toxinas que se acumulam por vacinas em massa. Ataca SNC. Doenças Neurodegenerativas. Afeta a pele e cabelo. Apoiar a produção de CD3, CD4 e CD8.</p> <p>Par Alopático</p>
54.	4. Intoxicação por arsênio	1 Ponta do pâncreas	Rim E	<p>Espessamento da pele; Livor;</p> <p>Pequeno "milho" ou "Verrugas" nas palmas, solas, e inferior das costas;</p> <p>Dor de estômago; Náusea; Vômitos; Diarreia;</p> <p>A diminuição da produção de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos;</p> <p>Ritmo anormal do coração; Danos aos vasos sanguíneos;</p> <p>Dormência nas mãos e nos pés; Paralisia parcial;</p> <p>Cegueira; Sabor de alho na boca; Convulsões.</p> <p>Par Especial</p>

55.	5. Intoxicação por medicinas:	1 Piloro	Piloro	Intoxicação para medicamentos. Crianças com vômito periódico. Disfunção: Piloro que controla o passo dos alimentos para o intestino. Se não funciona não existe controle. Par Alopático/Disfunção
56.	6. Intoxicação por metais pesados.	1 Corpo do Pâncreas	Cauda do Pâncreas	Conferir Esôfago-esôfago (144). Psicose transitória. Paranoia. Esquizofrenia. Afeta SNC. Síndrome de Hipocalcemia. Fadiga crônica. Par Alopático
		1 Cabeça do pâncreas	Fígado	Mercúrio, chumbo, vacinas, alumínio.
57.	7. Intoxicação por metalóides	1 Lóbulo Posterior do Fígado	Rim D	Tungstênio, molibdênio, cianeto, boro, cromo, bário e zinco, álcool, paracetamol. Grãos armazenados, cereais. Painéis de Teflon. Suco de frutas batido no liquidificador. Fadiga muito intensa, irritabilidade, falta de concentração. Par Especial
58.	8. Intoxicações crônicas	1 Amígdala palatina D/E Tonsila	Rim IPS	Par especial para desintoxicação de endo e exotoxinas. Intoxicação crônica por: histamina, lisozima, properdina, polipeptídeos, interferons, radicais livres, ureia, ácido úrico, creatinina, ácidos, tuberculina, leprosinina, cadaverina. Endotoxina: toxinas (lipopolissacarídeos que compõe a parede celular de bactérias gram-negativas), que ficam dentro da célula da bactéria. Exotoxina: toxinas e ou enzimas segregadas por bactérias para a corrente sanguínea, capazes de atuar à distância e independente delas. Par Especial
59.	10. Toxinas do rim	1 Cápsula renal D/E	Bexiga	Par Alopático
60.	12. Intoxicações	1 Orelha D/E	Orelha D/E	Pode auxiliar no tratamento de Intoxicações. MOMENTOS DE CRISES AFETIVAS. ÓTIMO PARA INDICAR DEPOIS DE UM TRATAMENTO EMOCIONAL. Par Especial

PARES BIOMAGNÉTICOS DISFUNCIONAIS RELACIONADOS COM ALTERAÇÕES PSICOEMOCIONAIS

Nº.	CHECAR POR: DISFUNÇÃO OU PBM	PONTO DE RASTREIO	PONTO DE IMPACTAÇÃO	DESCRIÇÃO
61.	Correção hormonal	1 Suprarrenal C/D/E	Rim E	Problemas hormonais. Catecolaminas: Adrenalina, Noradrenalina e Dopamina Mineralocorticóides: Aldosterona Glicocorticoide Cortisol e Corticosterona Par Especial
62.	Disfunção de Tireoide	1 Tireoide C/ D/E	Tireoide CL	Bócio. Obesidade. Tremor de mãos. Exoftalmos (desorbitados de olhos). Retenção de líquidos. Sobrepeso. Diminui depressão crônica. Regula temperatura. Todas as patologias da cintura escapular para cima afetam a tireoide. Produz os hormônios Tiroxina (T4) E TRIYODOTIRONIA (T3) Calcitonina, Disfunção Glandular
63.	Disfunção glandular	1 Pineal	Hipófise	Hormonal. Sufocos. Idem disfunções 8 e 12 Disfunção Glandular
64.	Disfunção de Hipófise	1 Hipófise	Hipófise	Galactorreia. A hipófise governa a função das outras glândulas + citomegalovírus + encefalite viral Faz falhar o sistema endócrino inteiro. Em homem pode ser adenoma benigno de hipófise. Produz os hormônios Antidiurética (ADH) - vasopressina, Oxitocina, Corticotrofina - (ACTH) adrenocorticotrófico. Hormônio (GH) de crescimento. Somatotropina. Hormônio (LH) Luteinizante, Prolactina (PRL) Tirotrófina (TSH) Hormona (MSH) estimuladora do melanócito Disfunção Glandular
65.	Disfunção hormonal	1 Timo C/D/E	Suprarrenal C/D/E	Harmoniza glândulas e produção de hormônios. Tratamento do climatério em menopausa: Impactar (+) e (-) em todas as glândulas: Pineal, Hipófise, tireoide, paratireóides, suprarrenal, Ovários / testículos. Regula a quantidade de glóbulos vermelhos. Oclusão intestinal. Par Especial

66.	Disfunção Paratireoides	1 Paratireoide Sup / Inf D/E	Paratireoide Sup / Inf IPS/CL	Conferir Pudendo-Pudendo (78,1), Axila-axila (28.1), Carina-Carina (141.1). Regula o cálcio e fósforo. Descalcificação. A deficiência de hormônio paratireoideiano dá tétano. Com Pudendo-Pudendo (78.1) esterilidade masculina. Com Rim-Rim (103.1) dá azoospermia. Produz o hormônio Paratireoide. Disfunção Glandular
67.	Disfunção Parótida	1 Parótida D/E Glândula Submandibular D/E Glândula Sublingual D/E	Parótida CL Glândula Submandibular CL Glândula Sublingual CL	Com Rim CL para Hipocalcemia. Inflamação. Disfunção da parótida e produz carotina que excitam a produção de tirosina, calcitonina e insulina. Sua disfunção faz com que haja queda de hormônios (diminui a produção). Transtorno de apetite: falta e excesso e Transtorno de peso, Bulimia. Transtornos digestivos, Descalcificação... Par Especial
68.	Disfunção de pineal	1 Pineal	Pineal	Na linha horizontal (Disfunção de pineal). Na linha Vertical (Sexualidade). Age em pigmentação, sexualidade e nas suprarrenais. Vitiligo ou hipo / hiperchromia. Produção leite materno. Corticosteroides. Disartria: dificuldade na fala e mal articulado. É um fator importante que permite a produção de melatonina, melhor descanso (diminui ansiedade e insônia), regeneração celular e em geral melhora as emoções. Baixa a insulina, produção de Corticoides. Se lesiona por traumas psicológicos. Em relação a parietal-parietal (4.1) regula o sonho (ciclos circadianos). Disfunção Glandular
69.	Disfunção suprarrenal	1 Suprarrenal C/D/E	Suprarrenal CL	Regula SN. Fadiga crônica. Asma alérgica. Asma bronquial. Vitiligo. Paciente que teve trauma ou acidente. Displasia Mamaria, Inabilidade se reduzido. Par anti-inflamatório. Problemas de Climatério Regula o equilíbrio hormonal geral, Produz corticoides, epinefrina, noradrenalina e adrenalina. Disfunção Glandular

PARES BIOMAGNÉTICOS PSICOEMOCIONAIS (PSE)

Nº.	CLASSIFICAÇÃO DO PAR BIOMAGNÉTICO	DISFUNÇÃO	PONTO DE RASTREIO	PONTO DE IMPACTAÇÃO
70.	PSE 1. Par Psicoemocional Davi	Caráter	Interciliar	1 Bulbo raquidiano
71.	PSE 2. Par Psicoemocional Bonilla	Agressividade / Criminalidade	Temporal D	1 Temporal D
72.	PSE 3. Par Psicoemocional Trini	Complexo de Édipo Dependência exagerada ao feminino. (pode ser para homem ou mulher)	Umbigo	1 Útero / Próstata
73.	PSE 4. Par Psicoemocional Saturnino	Complexo de Electra Dependência exagerada ao feminino. (pode ser para homem ou mulher)		2 Testículo / Vagina D/E
74.	PSE 5. Par Psicoemocional Xcaret	Integridade moral / mentira	Pós pineal	1 Pós pineal

75.	PSE 6. Par Psicoemocional Morelia	Depressão		2 Amígdala cerebral
76.	PSE 7. Par Psicoemocional Rueda	Altivez	Fissura média D/E	1 Fissura média CL
77.	PSE 8. Par Psicoemocional Sor	Inspiração (falta de ânimo, alegria, vida)	Fissura de Sívio D/E	1 Fissura de Sívio CL
78.	PSE 9. Par Psicoemocional Espanha	Soberba	Suprarrenal	1 Fígado
79.	PSE 10. Par Psicoemocional Wall Street	Avareza	Timo	1 Hipófise
80.	PSE 11. Par Psicoemocional Sergio	Impaciência		2 Ovário D/E - Testículo D/E
81.	PSE 12. Par Psicoemocional Taliban	Ira	Fígado	1 Coração
82.	PSE 13. Par Psicoemocional Ivan	Gula	10. Estômago	11 Coração
83.	PSE 14. Par Psicoemocional Cain	Inveja	Coração	1 Corpo do Pâncreas
84.	PSE 15. Par Psicoemocional Peje	Ressentimento		2 Bexiga
85.	PSE 16. Par Psicoemocional Tsunami	Medo	Patela D/E	1 Patela CL
86.	PSE 17. Par Psicoemocional Bush	Crueldade (vingança, ironia)	Bulbo raquidiano	1 Coração
87.	PSE 11. Par Psicoemocional Sade	Luxúria	Pineal	1 Próstata/útero
88.	PSE 19. Par Psicoemocional Tomas	Dúvida	Dorso da mão D/E	1 Dorso da mão CL
89.	PSE 20. Par Psicoemocional Tomas		Dorso do pé D/E	1 Dorso do pé CL
90.	PSE 21. Par Psicoemocional Judas	Culpa	Pulmão D/E	1 Pulmão CL
91.	PSE 23. Par Psicoemocional Inca	Tristeza		2 Bulbo raquidiano
92.	PSE 22. Par Psicoemocional Chávez	Intolerância	Traqueia D/E	1 Coração

93.	PSE 24. Par Psicoemocional Cambalache	Materialismo (apego à matéria)	Cólon transverso	1 Ovário D/E - Testículo D/E
94.	PSE 25. Par Psicoemocional Berlin	Ódio	Amígdala cerebral	1 Timo
95.	PSE 26. Par Psicoemocional Maruge	Ciúmes	Atlas D/E	1 Útero
96.	PSE 27. Par Psicoemocional Auschwitz	Maldade / Malignidade (Intenção negativa / falta de compaixão)	Occipital	1 Testículo D/E
97.	PSE 28. Par Psicoemocional Bachoco	Preguiça	Baço	1 Hipotálamo
98.	PSE 29. Par Psicoemocional	Integridade corporal (não aceitação de si ou de algo)	Supraciliar	Bulbo raquidiano
99.	PSE 30. Par Psicoemocional	Dependência emocional (De algo ou alguém)	Corpo caloso Ant	1 Corpo caloso Post
100.	PSE 31. Par Psicoemocional	Ansiedade em comer (Polifagia)	Estômago	1 Fígado
101.	PSE. Par Psicoemocional	Buraco desconfortável no estômago que às vezes tentamos preencher com comida.	Cárdia	1 Estômago
102.	PSE. 32. Par Psicoemocional	Obsessão por peso Anorexia / Polifagia	Piloro	1 Cólon transverso

PARES BIOMAGNÉTICOS ESPECIAIS RELACIONADOS COM TRANSTORNOS PSICOEMOCIONAIS

Nº.	CLASSIFICAÇÃO DO PAR BIOMAGNÉTICO	PONTO DE RASTREIO	PONTO DE IMPACTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO E SINTOMATOLOGIA
103.	Par Especial	2. Pineal	2 Pineal	Par especial para as trocas de horário/fuso horário e melhorar as emoções.
104.	Par Especial Goiz	4. Parietal D/E	3 Rim CL	Par Goiz, corrige simetria. Causa Dismetria de membros pélvicos (hemicoipo): Sintomatologia variada, no SNC transtornos motrizes e de conduta, esgotamento, depressão e cansaço), vias respiratórias baixas (broncoespasmos e bronquite, asma). O rim pode fazer ressonância com ouvido, parótida contralateral ou paratireoide – neste caso afeta vias urinárias (infecções, disúria), hipocalcemia e debilidade muscular. Causa: Trauma físico ou emocional.
105.	Par Especial Chávez		4 Rim IPS	Par especial para déficit de atenção, problemas psicoemocionais.
106.	Doença complexa	5. Hipófise	4 Bulbo Raquidiano	Transtornos emocionais – Choque emocional. Diabetes insípido. Distúrbio do metabolismo da água e do sódio (déficit de vasopressina) com sintomas de sede intensa e aumento do volume de urina. Obesidade.
107.	Par Especial Leny	9. Orelha D/E	1 Orelha CL	Melhora função dos 12 pares cranianos, e dos núcleos basais. Tiques nervosos, paralisia facial, neuralgia do trigêmeo, estrabismo sequelas no SNC, lesões traumáticas cerebrais. Pode auxiliar no tratamento de intoxicações (ANEXO F) e DOR de DENTE e BRUXISMO.
108.	Par Especial Álvaro	17. Timo	3 Suprarrenal C/D/E	Disfunção hormonal – pelos faciais nas mulheres, crescimento da mama nos homens, excesso de testosterona ficam agressivos de mal caráter e pequenos. Desequilíbrios hormonais diversos,

				incluindo o diabetes. Regula a quantidade de glóbulos vermelhos, oclusão intestinal.
109.	Par Especial Tuqui	20. Estômago	4 Fígado	Polifagia, excesso de apetite, obesidade, espinhas e alergias. Transtornos psicoemocionais (fome excessiva e ingestão anormal de alimentos).
110.	Par Especial Ramsés	22. Corpo Pâncreas	1 Cauda do Pâncreas	Pancreatite ou Intoxicação por metais pesados. Intoxicação medicamentosa ou digestiva que gera estados psicóticos no paciente, afetando o SNC. Par desintoxicante (utilizar na diabetes mellitus se descontrola glicêmico utilizar dupla polaridade). Par desintoxicante (CHECAR ANEXO F).
111.	Par Especial	45. Fígado	3 Rim D	Par especial para picos glicêmicos, aplicar Duplo Imã no FÍGADO e no RIM D. Sintomas: degeneração do fígado, cirrose hepática, escoliose, problemas psicológicos, intoxicação medicamentosa, displasias (principal causa).
112.	Par Especial	51. Píloro	4 Píloro	Disfunção pilórica. Alimento se desloca prematuramente para duodeno. Intoxicação por medicamentos.
113.	Par Especial Chacita		6 Cólon transverso	Polifagia/anorexia. Combater excesso ou perda de apetite.
114.	Par Especial	53. Duodeno	5 Baço	Par especial para Leucemia. Infecções, febre, perda de apetite e peso, cansaço, hemorragias, hematomas, linfedema.
115.	Par Especial Angeles	75. Apêndice	3 Timo	Imunodeficiência. Pode ser impactado sem rastreio para estimular e regular o sistema imunológico. Depressão, melhora a função hormonal geral, melhora a qualidade de produção de glóbulos brancos e linfócitos T (leucemia, câncer e linfoma).
116.	Par Especial		4 Apêndice	Par especial para apendicite Disfunção do apêndice Aumentar as defesas orgânicas
117.	Par Especial Magda	90. Quadríceps D/E	1 Quadríceps CL	Par especial para desintoxicação de bismuto (medicamentos ou inseticidas, agrotóxicos. Problemas de coordenação motora, de memória e musculares Encefalopatia, insônia e sintomas psiquiátricos. Para Memória. Peso e dor nas pernas. Síndrome de perna inquietada, dislexia e hiperatividade.
118.	Par Especial	112. Cervical	3 Sacro S1 à S5	Par especial para disfunção parassimpática Sintomas: Disfunção parassimpática, taquicardia, bradicardia, palpitações, hipotensão arterial, mudanças bruscas na PA, síncope, tonturas, problemas gastrointestinais, náuseas, tremores, micções frequentes, convulsões, visão turva, déficit cognitivo, enxaqueca, hiper-hidrose. Checar BULBO RAQUIDIANO/ LOMBAR ¾ (114.4)
119.	Par Especial Juana	113. Atlas D/E	1 Atlas CL	Sexualidade/Libido. Aspecto sexual, frigidez, falta ou excesso de emoção sexual, libido, ninfomania. Disfunção sexual
120.	Par Especial	114. Bulbo raquidiano	4 Lombar 3/4	Par especial para disfunção parassimpática, taquicardia, bradicardia, palpitações, hipotensão arterial, mudanças bruscas na PA, síncope, tonturas, problemas gastrointestinais, náuseas, tremores, micções frequentes, convulsões, visão turva, déficit cognitivo, enxaqueca, hiper-hidrose.
121.	Par Especial Bonilla	117. Temporal D/E	2 Temporal D	Agressividade extrema / psicopatia; Par psicoemocional. Aumenta níveis de testosterona, adrenalina e cortisol. Ajuda na regulação da temperatura corporal. Pode ser impactado para controlar a temperatura corporal, tanto para frio como para calor, amenizando fogachos da menopausa e controlando a febre. Para crianças que brigam, tendências suicidas. Hiperatividade.
122.	Par Especial Vivian	126. Supraciliar	1 Bulbo raquídeo	PROBLEMAS SOFROLOGICOS. Integridade corporal e crescimento. Alterações da integridade corporal. Dores fantasmas em membros amputados. Inconformidade por perda de membros, ressecção de órgãos e abortamento. Dor em local de cirurgias.
123.	Reservatório Universal - Benavides	136. Vago D/E	1 Rim IPS	Pode ser um Par especial para regeneração do Sistema Nervoso Central e autismo.
124.	Par Especial - Disfunção do Sistema Nervoso	137. Esternocleido mastoideo D/E	1 Esternocleido mastoideo CL	Disfunção simpática, preguiça dos órgãos autônomos. Alterações do sistema nervoso simpático como palpitações, sudorese, cólon irritável, agitação. Má circulação, hipertensão, palpitação.
125.	ES3. Cuemavaca	211. Corpo caloso Ant	1 Corpo caloso Post	Par especial para auxiliar no tratamento de drogadição, toxicod dependência (qualquer modalidade de vício bioquímico, dependência emocional)

126.	Par Especial Florência	213. Lóbulo Posterior do Fígado	Rim D	Par especial para intoxicação do Sistema Nervoso (estado vegetativo), pessoa tem consciência, mas é incapaz de se locomover, por Teflon (metalóide utilizado para cereais não estragarem e na confecção de panelas) Sintomas: incapacidade motora.
CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETROMAGNÉTICA - CHAKRAS				
Nº.	NOME	LOCALIZAÇÃO	ATUAÇÃO	
127.	Chakra 1 - COCXÍGEO	Períneo	Espinha dorsal, rins, sexualidade, instinto de sobrevivência.	
128.	Chakra 2 - UTERINO/PROSTÁTICO	Entre o umbigo e o púbis	Sistema reprodutor, nutrição, sexo, emoções.	
129.	Chakra 3 - UMBILICAL	Abdome superior (estômago)	Estomago fígado, vesícula, SN, emoções, fortaleza, vontade, bravo.	
130.	Chakra 4 - CARDÍACO	Centro do peito (timo. Coração).	Sistema imunológico, coração, sangue, nervo vago, sistema circulatório. Paz interior, amor, ira, medo.	
131.	Chakra 5 – LARÍNGEO	Centro do pescoço (laringe, tireoide).	Peso, estrutura, aparelho bronquial e bucal, pulmões, tubo digestivo. Ambição, inspiração artística, firmeza.	
132.	Chakra 6 - FRONTAL	Meio da testa (hipófise)	Funções glandulares, cérebro inferior, olho esquerdo, orelha, nariz, SN. Sabedoria, clareza.	
133.	Chakra 7 - CORONÁRIO	Topo da cabeça (pineal)	Cérebro superior, olho direito, sexualidade. Espiritualidade, fusão.	
134.	Chakra 8 – DA ALMA	Meio da nuca (Bulbo raquídeo)	Intuição, adormecimento	
135.	Chakra 9 - DA TERRA	Final da medula (cauda equina)	Valores, apego e desapego	

Legenda: D = direita, E = esquerda, CL = contralateral (do outro lado), IPS = ipsilateral (do mesmo lado), ANT = anterior, POST = posterior, SUP = superior, INF = inferior, C = central, R = reservatório, V = vírus, B = bactéria, *Anexo F = tabela Intoxicação, *Anexo I = tabela reservatório do vírus de herpes. *Checar = as tabelas no exame físico completo. Na coluna Sintomatologia temos todas as descrições encontradas pelo Dr.Goiz. Fonte: BOSSA (2023), GOIZ DURÁN (1996; 2003; 2004; 2005; 2008; 2010; 2014; 2020), LEÓN (2019).

3.2 Discussão do Protocolo

Dr. David Martínez (2018) declara que o BM é uma técnica integrativa, não invasiva que complementa o tratamento convencional, ajuda na recuperação das doenças e proporciona um estado adequado de bem-estar biopsicossocial na pessoa tratada. Além disso, atua como tratamento preventivo de doenças quando corrige ou evita a distorção do pH dos órgãos e/ou tecidos do corpo humano, objetivando a melhora dos sintomas de estresse, desânimo, cansaço, dor e fraqueza, melhorando a qualidade de vida (GOIZ DURÁN, CASTELÁN e CASTELÁN, 2005; GOIZ DURÁN, 2014 e FRANK, 2017).

Nesse viés, o BM, por meio do Protocolo de Transtornos Psicoemocionais, sugere que é possível promover o estado natural de saúde física, emocional e espiritual das pessoas e do meio em que vivem. Na técnica do BM, os estímulos gerados por ímãs, visam o fortalecimento da cultura energética da pessoa e o reordenamento dos fluxos de sua energia vital para dentro e para fora do corpo. Isso afeta positivamente os centros distribuidores de energia que são responsáveis pela distribuição dessa energia recebida pelos principais centros nervosos contribuindo para a sensação de bem-estar e saúde. Esses centros

energéticos também são conhecidos como chakras, que afetam as glândulas do corpo.

De acordo com Duncan e Verity (2005) e os estudos por eles analisados, o nervo vago tem influência na modulação da ansiedade, sendo assim, temos como exemplo o PBM do PTP número 123 (vago-rim), ao estimular o nervo vago com a aplicação do BM pretende-se ativar “a comunicação entre o corpo e o cérebro” para regenerar o sistema nervoso. Afinal, “restaurar a saúde do seu sistema nervoso é o primeiro passo para melhorar o funcionamento do cérebro e a saúde física e emocional”. O nervo vago atua como um canal de comunicação primário e de mão dupla entre a cabeça e a maioria dos órgãos do corpo. Esse trabalho auxilia o cérebro a entender o que está acontecendo por todo corpo e em resposta libera “mensageiros químicos apropriados, como hormônios e neurotransmissores que regulam e controlam todos os processos inconscientes do corpo” (COHEN, 2021).

Outro PBM do PTP que pode ser utilizado para ativar o nervo vago é o número 11 (mastóide), concorde Cohen (2021). Estimular a pele na região em volta da orelha melhora a transação de sinais entre o cérebro e o corpo (HABIB apud Cohen, 2021)

Cohen (2021) também afirma que a toxicidade do nervo vago compromete a saúde, “ela altera a produção de neurotransmissores, como GABA (ácido gama-aminobutírico) que pode reduzir a ansiedade, melhorar o humor e afetar outros hormônios que impactam o funcionamento do cérebro”. Uma categoria das toxinas que afetam o nervo vago e podem gerar sintomas como ansiedade são “os metais pesados, como mercúrio, alumínio, chumbo (...) têm grande afinidade com os nervos.” Sendo assim, durante as sinapses nervosas há absorção desses metais que transitam pelos nervos, o que inclui o nervo vago. Os PBM (corpo do pâncreas-cauda do pâncreas e cabeça do pâncreas-fígado) que constam no número 56 da tabela do PTP, são pares específicos para auxiliar na desintoxicação destes metais pesados do corpo. Além deles, os PBM do 52 até o 60 também podem contribuir para a desintoxicação e para a manutenção da saúde dentro deste contexto. Outra categoria de toxinas são as bactérias e vírus

neurotrópicos, pois o nervo vago pode ser infectado por eles, como é o caso da bactéria *Borrelia* e do vírus *Epstein-Barr Virus (EBV)*. O neurocientista Van Elzaker (2013), sugere que os patógenos que possuem atração por nervos, ao infectar o sistema nervoso vago aferente, geram uma resposta imune contínua, comprometendo a comunicação entre as células e liberando sinais de alerta no organismo. Os PBM do PTP de números 21 (cisto hepático) e 35 (occipital) são pares que respectivamente atuam no tratamento das infecções por *Borrelia* e EBV.

Conforme Ghassemi (2022), o vírus da raiva (RABV) é causador de uma doença letal infecciosa – a raiva, que tem o medo e a ansiedade como sintomas distintos em pessoas com essa patologia. O reservatório R21 número 2 (mordida – axila) dos PBM do PTP e os pares de números 18 (axila), 45 (esfíncter uretral) são regiões que podem indicar a presença desse vírus e sinalizam a necessidade de reequilíbrio a fim de eliminá-lo do organismo. Testes realizados com ratos em áreas do cérebro envolvidas com a ansiedade como hipotálamo, hipocampo dorsal, hipófise e amígdala apontam que a infecção dos neurônios nessas regiões pelo RABV induz comportamentos típicos de transtornos de ansiedade (GHASSEMI, 2022). Nesse caso, envolvemos também no PTP do BM pares que regulam disfunção na hipófise como os números 64 (hipófise), 39 (cranial), disfunção hormonal 65 (timo – suprarrenal), disfunção glandular 63 (pineal – hipófise), 106 (hipófise – bulbo raquidiano), 79 (timo – hipófise), 132 chakra frontal. Os testes de Ghassemi (2022) apontaram que as infecções do hipotálamo e do hipocampo dorsal foram acompanhadas por aumento do nível sérico de corticosterona. Achados em animais e humanos apontaram que o RABV infecta marcadamente as regiões cerebrais envolvidas na ansiedade, incluindo as regiões mencionadas acima (PREUSS et al. apud GHASSEMI, 2022). O PTP também engloba os pares de números 121 (temporal), correção hormonal 61 (supra renal – rim), 68 (pineal), disfunção supra renal 69 (suprarrenal), os quais regulam o equilíbrio hormonal em geral do organismo.

Segundo Hakamata (2022), foram comprovadas em estudos anteriores alterações cerebrais funcionais na amígdala, hipocampo e córtex cingulado anterior rostral e secreção anormal de cortisol e norepinefrina. A conectividade neural entre

amígdala basolateral e a interação cortisol-norepinefrina está associada ao viés de memória implícita, ou seja, com informações emocionalmente negativas (vs. positivas) e esse pode ser um dos alvos neurobiológicos importantes na prevenção e tratamento de ansiedade comórbida.

O tratamento com o Protocolo de Transtornos Psicoemocionais indicado para facilitar o atendimento dos Terapeutas Biomagnetistas em geral e os que atuam especificamente na área Psicoemocional deve ser feito em consultório e não pode substituir o exame físico completo do BM, pois nem sempre o protocolo vai abordar de forma individualizada cada paciente.

4. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS

Baseado na literatura explorada, o protocolo alvo deste estudo serve de forma auxiliar no tratamento de transtornos psicoemocionais, dentre eles o TA. Visto que o Biomagnetismo Medicinal é uma prática terapêutica complementar, natural, não invasiva, indolor, com baixo custo e de fácil aplicabilidade, e que aplicação de campos magnéticos estáticos de média intensidade tem pouquíssimas restrições, infere-se que o PTP é uma terapêutica confiável para ser aplicada e ter seus efeitos testados e observados.

Este estudo propõe a aplicação do protocolo de tratamento de transtornos psicoemocionais e TA conforme a técnica BM em estudos clínicos, considerando todos os parâmetros necessários para a pesquisa, tais como duração de tratamento, frequência a ser aplicada, tempo de aplicação, os magnetos que melhor respondem ao tratamento e se precisará ou não do exame físico completo do BM. Ademais, para avaliar o quadro inicial e a evolução dos pacientes durante os atendimentos, é sugerido a utilização de um questionário de avaliação específico que identifique o transtorno de ansiedade e a sua intensidade, assim como o DASS-21 (Depression, Anxiety and Stress Scale), desenvolvido pelo PhD Peter Lovibond, da University of New South Wales (UNSW).

REFERÊNCIAS

ANGST, Jules, Gamma, Alex, Baldwin, David S., Vladeta, A., Gross, Wulf, Rossler. O espectro de ansiedade generalizada: prevalência, início, curso e desfecho. **Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci** 259, 37–45 (2009). <https://doi.org/10.1007/s00406-008-0832-9>. Acesso em 30 de julho de 2022.

APA, Associação Americana de Psiquiatria – **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais** [recurso eletrônico]: DSM-5 / [American Psychiatric Association; tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento, Paulo Henrique Machado, Regina Machado Garcez, Regis Pizzato, Sandra Maria Mallman da Rosa / Revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli, Christian Kieling, Cristiano Tschiedel Belem da Silva, Ives Cavalcante Passos, Mario Tregnago Barcellos – 5. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2014.

BANDELOW, Borwin, Sophie Michaelis & Dirk Wedekind (2017) Tratamento de transtornos de ansiedade, **Diálogos em Neurociência Clínica**, 19:2, 93107. DOI: [10.31887/DCNS.2017.19.2/bbandalow](https://doi.org/10.31887/DCNS.2017.19.2/bbandalow). Acesso em 30 de julho de 2022.

BOSSA, Adriane Viapiana. **APOSTILA DE BIOMAGNETISMO MEDICINAL**. Cascavel/PR. Editora Independente; Volume 1, Ed. 12. Agosto – 2021a. Disponível em www.institutoparmagnetico.com.br. Acesso em 20 de julho de 2022.

BOSSA, Adriane Viapiana. **Introdução ao Biomagnetismo Medicinal**. Cascavel: Independente. Vol. 1. Fevereiro – 2021b. Disponível em: www.institutoparmagnetico.com.br. Acesso em 15 de agosto de 2022.

BOSSA, Adriane Viapiana. **Protocolo de Rastreamento do Biomagnetismo Medicinal**. 2a Ed. Independente, janeiro, 2023; Cascavel/PR. Disponível em www.institutoparmagnetico.com.br. Acesso em 09 de fevereiro de 2023.

BROERINGMEYER, Richard. **Princípios de la Terapia Magnética/Bio-magnetismo**. Health Industries, Inc, 1991.

CHISHOLM D, Sweeny K, Sheehan P, Rasmussen B, Smit F, Cuijpers P, Saxena S. Scaling-up treatment of depression and anxiety: a global return on investment

analysis. **Lancet Psychiatry**. 2016 May;3(5):415-24. doi: 10.1016/S2215-0366(16)30024-4. Epub 2016 Apr 12. PMID: 27083119.

COBALLASE-URRUTIA E, Navarro L, Ortiz JL, Verdugo-Díaz L, Gallardo JM, Hernández ME, Estrada-Rojo F. Static Magnetic Fields Modulate the Response of Different Oxidative Stress Markers in a Restraint Stress Model Animal. **Biomed Res Int**. 2018 May 14;2018:3960408. DOI: 10.1155/2018/3960408. PMID: 29888261; PMCID: PMC5977024. Acesso em 30 de agosto de 2022.

COHEN, Jodi. **Óleos essenciais para tonificar o cérebro & curar o corpo: Cinco passos para acalmar a ansiedade dormir melhor & reduzir inflamações para recobrar o controle sobre sua saúde**. 1ª Edição. Belo Horizonte, MG: Editora Laszlo, 2021.

DAMYANOV, Christo; MASLEV, Ivan; PAVLOV, Vladimir; TODOROV, Alexander. A new treatment method of Advanced Metastatic Tumors. **Annals of Clinical Case Reports**. v. 4, n. 1647, p. 1-6, 2019a.

DAMYANOV, Christo; MASLEV, Ivan; PAVLOV, Vladimir; TODOROV, Alexander. Integrative oncology at the clinician's look chronology for the creation and development of the IPT & BMP Method for treatment of oncological diseases. **Clinics in Oncology**, v. 4, n. 1671, p. 1-5, 2019b.

DASS-21 Depression Anxiety and Stress Scale, Patias Naiana, Machado Wagner, Bandeira Denise, Dell'Aglío Debora – Short Form: Adaptação e Validação para Adolescentes Brasileiros. **Psico-USF**, Bragança Paulista, v. 21, n. 3, p. 459-469, set./dez. 2016 DOI: <https://doi.org/10.1590/1413-82712016210302>. Acesso em 25 de agosto de 2022.

DE CASTEJÓN, Enrique de Juan González. Efeitos Biológicos do Par Biomagnético sobre la Excitabilidad Neuromuscular, 2015. Tese (Doutorado) – Programando Doutorado em Medicina, Universidade de Alcalá, Alcalá de Henares, 2015.

DE LA CAL, Antonio Madroñero. Utilización terapéutica de los campos magnéticos. I: Fundamentos del biomagnetismo. Patología del Aparato Locomotor, 2004; 2 (1): 22-37.

DIAS, Ricardo Freitas; **Metodologia Científica – Um guia prático para profissionais da saúde**; 1º edição – 2017.

DUNCAN A. Groves; VERITYJ. Brown. Vagal nerve stimulation: a review of its applications and potential mechanisms that mediate its clinical effects. **Neuroscience & Biobehavioral Reviews**, Volume 29, Issue 3, May 2005, Pages 493-500. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2005.01.004>. Acesso em 23 de setembro de 2022.

FERNANDES MA, Ribeiro HKP, Santos JDM, Monteiro CFS, Costa RS, Soares RFS. Prevalence of anxiety disorders as a cause of workers' absence. **Rev Bras Enferm** [Internet]. 2018;71(Suppl 5):2213-20. [Thematic Issue: Mental health] DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0953>. Acesso em 05 de setembro de 2022.

FRANK BL. Biomagnetic Pair Therapy and Typhoid Fever: A Pilot Study. **Med Acupunct**. 2017 Oct 1;29(5):308-312. doi: 10.1089/acu.2017.1253. PMID: 29067141; PMCID: PMC5653337. Acesso em 20 de julho de 2022.

FUNDAÇÃO BRADESCO – ESCOLA VIRTUAL. **Curso Resiliência**. Programa Semente; 2022. Disponível em: <https://www.ev.org.br/>. Acesso em 10 de outubro de 2022.

GHASSEMI S, Pourbadie HG, Prehaud C, Lafon M, Sayyah M. Role of the glycoprotein thorns in anxious effects of rabies virus: Evidence from an animal study. **Brain Res Bull**. 2022 Jul;185:107-116. doi: 10.1016/j.brainresbull.2022.05.001. Epub 2022 May 7. PMID: 35537567. Acesso em 20 de outubro de 2022.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

GOIZ DURÁN, Isaac. **El SIDA és Curable**. 2ª ed. México, 1996.

GOIZ DURÁN, Isaac. **El Fenomeno Tumoral**. Loja, Ecuador, 2003.

GOIZ DURÁN, Isaac; **El par biomagnético**, 4a. ed., México, Medicinas Alternativas y Rehabilitación, 2004, p. 32.

GOIZ DURÁN, Isaac. **El Par Biomagnético**. Chapingo, México D. F.: Universidad Autónoma Chapingo, 2005.

GOIZ DURÁN, Isaac; CASTELÁN, Guilhermino Mendoza; CASTELÁN, Pedro Mendoza; TOMO I: **Par Biomagnético, Biomagnetismo Médico y Bioenergética, Experiencias de Curación**. Universidad Autónoma Chapingo, México, 2005.

GOIZ DURÁN, Isaac. **El Par Biomagnético**. 5ª ed. Chapingo, México D. F.: Universidad Autónoma Chapingo, 2008.

GOIZ DURÁN, Isaac. **El Código Patógeno**. Chapingo, México D. F.: Universidad Autónoma Chapingo, 2010.

GOIZ DURÁN, Isaac. **Fisiopatología bioenergética**. México City, México: Medicinas Alternativas y Rehabilitación S. A. de CV, 2014.

GOIZ DURÁN, Isaac; **El Par Biomagnético**. Universidade de Nuevas Ciencias Medicas. Mexico, 2020.

GONÇALVES, Sandra Krieger; BISOL, Jairo e; LUZ, Rafael Meira. **Bem viver: saúde mental no Ministério Público**. Brasília: CNMP, 2020. 57 p. il. ISBN 978-65-89260-004.

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2020/Bem_Viver_web2.pdf. Acesso em 10 de agosto de 2022.

HAKAMATA Y, Mizukami S, Izawa S, Okamura H, Mihara K, Marusak H, Moriguchi Y, Hori H, Hanakawa T, Inoue Y, Tagaya H. Implicit and explicit emotional memory recall in anxiety and depression: Role of basolateral amygdala and cortisol-norepinephrine interaction. **Psychoneuroendocrinology**. 2022 Feb;136:105598.

doi: 10.1016/j.psyneuen.2021.105598. Epub 2021 Nov 24. PMID: 34894424. Acesso em 30 de julho de 2022.

IFPB, Instituto Federal da Paraíba, **Cartilha sobre Saúde mental:** Reitoria João Pessoa, 2019. 56f.: il. <https://www.ifpb.edu.br/prae/assistencia-estudantil/panfleto-oficial-pdf.pdf>. Acesso em 05 de agosto de 2022.

LEÓN, Ana Micaela Castro. **Biomagnetismo Psicoemocional: Teoría y Aplicación.** 2019.

LIMA, Adriane B. D., Guimaraes, Flavio, Fernandes, Humes, Eduardo, Cardoso, Flavio, Hortêncio, Lucas O.S., Miguel, Euripedes; **Clínica Psiquiátrica: guia prático/** Editores de área Luara Nagata Otoch, Marcelo José Abduch Adas Brañas, Marcosw Signoretti Croci. – 2 ed., ampl. E atual. – Santana de Parnaíba [SP]: Manole, 2021. 2 ed. Pg.199-217.

LOPES, K.C.S & Santos, V.L. (2018). Transtorno de Ansiedade. **Revista de Iniciação Científica e Extensão.**1(1), 45-50

MACHADO MB, IGNÁCIO ZM, JORNADA LK, RÉUS GZ, ABELAIRA HM, ARENT CO, SCHWALM MT, CERETTA RA, CERETTA LB, QUEVEDO J. Prevalência de transtornos ansiosos e algumas comorbidades em idosos: um estudo de base populacional. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, v. 65, n. 1, p. 28-35, 2016. <https://doi.org/10.1590/0047-2085000000100>. Acesso em 05 de agosto de 2022.

MARTÍNEZ, David Goiz. **Manual del Biomagnetista.** Cidade do México: BRI (Biomagnetism Research Institute), 2018.

MOURA, A. T. R. P., Pereira, A. K. V., Almeida, B. M. d. S., Campos, C. C., Cabral, L. R., Sousa, M. G. d. C. Soares, F. A. d. F. (2020). Ansiedade: Análise dos impactos na qualidade de vida e as condutas terapêuticas, uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, 9(10), 1-11.

OKANO H. Effects of static magnetic fields in biology: role of free radicals. **Front Biosci.** 2008 May 1;13:6106-25. doi: 10.2741/3141. PMID: 18508647. Acesso em 30 de

agosto de 2022.

OLIVEIRA, Marcelo Ferreira Duarte de. **Terapia de fotobiomodulação e campo magnético estático no alívio da dor associada à epicondilite lateral: ensaio clínico randomizado, placebo controlado e triplo-cego.** / Marcelo Ferreira Duarte de Oliveira. 2021. 99 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Nove de Julho – UNINOVE, São Paulo, 2021.

OMS Organização Mundial da Saúde (2022) / Organização Pan-Americana da Saúde OPAS – Pandemia de COVID-19 desencadeia aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo, 02/03/2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/2-3-2022-pandemia-covid-19-desencadeia-aumento-25-na-prevalencia-ansiedade-e-depressao-em>. Acesso em 04 de julho de 2022.

OMS Organização Mundial da Saúde (2020), SINDJUSTIÇA – Sindicato dos Servidores e Serventuários da justiça do Estado de Goiás, Brasil tem maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, diz OMS. Disponível em: <https://sindjustica.com/2020/05/27/brasil-tem-maior-taxa-de-transtorno-de-ansiedade-do-mundo-diz-oms/>. Acesso em 15 de julho de 2022.

OPAS Organização Pan-Americana da Saúde /OMS Organização Mundial da Saúde (2022) / OMS destaca necessidade urgente de transformar saúde mental e atenção, 17/06/2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/17-6-2022-oms-destaca-necessidade-urgente-transformar-saude-mental-e-atencao>. Acesso em 10 de julho de 2022.

PORTELA, R.S, Marques KMS, Marques BB, Rocha IM, Ribeiro LM, Carvalho AFM. (2021). Ansiolíticos naturais como alternativa no tratamento da ansiedade. Research, Society and Development. 10 (8), 1-5 Research, **Society and Development**, v. 10, n. 8, e8710816509, 2021 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i8.16509>. Acesso em 15 de julho de 2022.

RIBEIRO, H. K. P, Santos IDM, Silva MG, Medeiro FDA, Fernandes MA. (2019). Transtornos de ansiedade como causa de afastamentos laborais. **Revista**

Brasileira de saúde ocupacional. 44(1), 1-8. <https://doi.org/10.1590/2317-6369000021417>. Acesso em 15 de julho de 2022.

RIBEIRO, J. P., Neto C, Silva M, Abrantes C, Coelho M, Nunes J, Coelho V. (2015). Ulterior: Validação do Questionário de Saúde de Golberg de 28 itens. **Psicologia, Saúde & Doenças.**16 (3), 278-286.

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29368/25622>. Acesso em 20 de julho de 2022.

STAHL, Stephen M. **Psicofarmacologia: bases neurocientíficas e aplicações práticas** / Stephen M. Stahl; tradução Patricia Lydie Voeux; revisão técnica Irismar Reis de Oliveira. – 4. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.il.

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros: eletricidade e magnetismo, ótica.** Rio de Janeiro: LTC. 2006.

VAN-ELZAKKER, Michael B. Chronic fatigue syndrome from vagus nerve infection: A psychoneuroimmunological hypothesis. **Medical Hypotheses.** Volume 81, Issue3, September 2013, Pages 414-423. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.mehy.2013.05.034>. Acesso em 15 de outubro de 2022.

WANG D, Wang Z, Zhang L, Li Z, Tian X, Fang J, Lu Q, Zhang X. Cellular ATP levels are affected by moderate and strong static magnetic fields. **Bioelectromagnetics.** 2018 Jul;39(5):352-360. DOI: 10.1002/bem.22122. Epub 2018 Apr 30. PMID: 29709058. Acesso em 30 de agosto de 2022.

ZHANG B, Xie Y, Ni Z, Chen L. Effects and Mechanisms of Exogenous Electromagnetic Field on Bone Cells: A Review. **Bioelectromagnetics.** 2020 May;41(4):263-278. DOI: 10.1002/bem.22258. Epub 2020 Mar 11. PMID: 32159242. Acesso em 30 de agosto de 2022.

¹Aluna do Curso de Pós-graduação em Biomagnetismo e Bioenergética Aplicados à Saúde, Instituto Par Magnético – IPM/Faculdade de Governança, Engenharia e Educação de São Paulo – FGE, Brasil.

²Professor Colaborador do Curso de Pós-graduação em Biomagnetismo e Bioenergética Aplicados à Saúde, Instituto Par Magnético – IPM/Faculdade de Governança, Engenharia e Educação de São Paulo – FGE, Brasil.

³Professora Coorientadora do Curso de Pós-graduação em Biomagnetismo e Bioenergética Aplicados à Saúde, Instituto Par Magnético – IPM/Faculdade de Governança, Engenharia e Educação de São Paulo – FGE, Brasil.

⁴Professora Orientadora do Curso de Pós-graduação em Biomagnetismo e Bioenergética Aplicados à Saúde, Instituto Par Magnético – IPM/Faculdade de Governança, Engenharia e Educação de São Paulo – FGE, Brasil.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil